

ЭКСПЕРТНЫЕ ОШИБКИ В СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗАХ: ПРАКТИКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, КЛАССИФИКАЦИЯ И ОРИЕНТИРЫ ОЦЕНКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

КАКЕНОВ РУСЛАН РАНАГАТОВИЧ

Судебный эксперт (судебно-экономическая специализация), магистр права
Астана, Казахстан

***Аннотация:** Судебно-экономическая экспертиза используется для установления фактических данных, связанных с финансово-хозяйственными операциями, расчетами и взаиморасчетами между субъектами. Практика анализа экспертных заключений показывает, что типовые дефекты таких исследований чаще всего обусловлены нарушением процессуальных требований, недостаточной прозрачностью методов исследования, неполнотой исходной базы, ошибками расчетов и отсутствием логически прослеживаемой связи между проведенным исследованием и итоговыми выводами.*

В статье предложена систематизация ошибок судебно-экономических экспертиз на основе общепринятой классификации экспертных ошибок: процессуальных, гносеологических и деятельностных (операционных). Особое внимание уделено вопросам раскрытия методов исследования. Обосновывается положение о том, что при отсутствии утвержденной методики решения конкретной экспертной задачи эксперт обязан раскрыть примененные методы, показать логику исследования и обосновать их научную допустимость.

Отдельно рассматриваются ориентиры судебной проверки экспертного заключения, вытекающие из нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан №16, а также риски снижения доказательственной ценности заключения при наличии указанных дефектов.

Материал статьи основан на анализе экспертной практики и результатов изучения экспертных заключений.

***Ключевые слова:** судебно-экономическая экспертиза; экспертные ошибки; оценка заключения эксперта; проверяемость экспертных расчетов; методы экспертного исследования; научная обоснованность заключения; проверяемость расчетов.*

Введение

Заключение эксперта является одним из источников фактических данных, используемых при установлении обстоятельств дела. Однако его доказательственная ценность определяется не самим фактом его существования, а качеством проведенного исследования: полнотой исходной базы, научной обоснованностью примененных методов, проверяемостью расчетов и логической обоснованностью сделанных выводов.

На практике нередко возникает ситуация, когда экспертное заключение воспринимается участниками процесса как окончательный ответ на поставленные вопросы. Между тем в процессуальном смысле заключение эксперта подлежит оценке судом наряду с другими доказательствами, а его убедительность зависит от прозрачности проведенного исследования и воспроизводимости полученных результатов.

Доказательственная ценность экспертного заключения определяется не авторитетом эксперта, а проверяемостью проведенного исследования и воспроизводимостью полученных результатов.

Цель настоящей статьи заключается в систематизации наиболее распространенных ошибок судебно-экономических экспертиз, выявляемых при анализе экспертных заключений и при изучении результатов проверок экспертной деятельности. Особое внимание уделяется тем дефектам экспертных заключений, которые могут повлиять на их доказательственную ценность и вызвать затруднения при судебной оценке.

Практическая значимость исследования состоит в формировании ориентиров, позволяющих повысить качество экспертных заключений: обеспечить прозрачность исходной базы исследования, корректно раскрыть применяемые методы, соблюсти границы компетенции эксперта и минимизировать риск процессуальных последствий, связанных с недостаточной обоснованностью экспертных выводов.

Классификация ошибок

В судебной экспертологии широко применяется классификация экспертных ошибок, согласно которой они подразделяются на три основные группы: ошибки процессуального характера, гносеологические ошибки и деятельностные (операционные) ошибки [4]. Экспертные ошибки процессуального характера связаны с нарушением экспертом требований процессуального законодательства и установленной процедуры производства судебной экспертизы:

- выход эксперта за пределы своей компетенции;
- выражение экспертной инициативы в формах, не предусмотренных законом;
- обоснование выводов материалами дела, а не результатами проведенного исследования;
- самостоятельное собирание материалов и объектов экспертизы;
- контакты с заинтересованными лицами либо принятие поручения на производство экспертизы от неуполномоченных лиц;
- несоблюдение процессуальных требований к содержанию и оформлению заключения эксперта (в том числе отсутствие обязательных реквизитов);
- иные нарушения процедуры производства экспертизы.

Гносеологические ошибки.

Гносеологические ошибки связаны с особенностями процесса экспертного познания и возникают на этапах анализа, интерпретации и оценки результатов исследования. В отличие от процессуальных ошибок, они не связаны с нарушением процедуры производства экспертизы, а обусловлены неправильным пониманием свойств объектов исследования, их взаимосвязей либо некорректной интерпретацией полученных результатов.

Такие ошибки могут проявляться при определении сущности и признаков исследуемых объектов, при установлении взаимосвязей между экономическими показателями, а также при оценке результатов проведенных расчетов и их интерпретации в выводах эксперта.

Гносеологическая ошибка возникает тогда, когда эксперт, располагая необходимыми материалами и используя корректные процедуры исследования, делает вывод, не соответствующий фактическому содержанию выявленных данных либо неправильно объясняет полученные результаты.

Пример:

Эксперт анализирует представленные бухгалтерские документы и производит корректные арифметические расчеты. Однако при формировании выводов делает обобщение, которое не вытекает непосредственно из проведенного анализа документов. Таким образом, ошибка возникает на этапе интерпретации результатов исследования, а не при выполнении расчетов.

Деятельностные (операционные) ошибки.

Деятельностные (операционные) ошибки связаны с неправильным выполнением экспертом отдельных операций и процедур исследования. Такие ошибки возникают не на уровне понимания объекта исследования, а на уровне практической реализации исследовательских действий.

Они могут проявляться, например, в нарушении последовательности исследовательских процедур, неправильном применении методов анализа документов, неполном использовании имеющихся материалов либо в некорректном выполнении расчетных операций.

В судебно-экономических экспертизах деятельностные ошибки чаще всего проявляются при выполнении расчетов, сопоставлении документов и проверке учетных данных, когда

эксперт использует отдельные приемы исследования без проведения необходимых сопоставлений и проверок.

Пример:

Эксперт производит арифметический подсчет сумм по представленным актам выполненных работ и накладным и на основании этого формирует итоговые показатели. При этом не проводится сопоставление указанных документов с регистрами бухгалтерского учета и не анализируется содержание первичных документов. В данном случае ошибка возникает не в понимании объекта исследования, а в неполном выполнении необходимых исследовательских процедур.

Ориентиры судебной проверки заключения (НП ВС РК № 16)

При анализе экспертных заключений в качестве практического ориентира могут использоваться критерии судебной оценки заключения эксперта, вытекающие из положений нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан №16 «О судебной экспертизе по уголовным делам».

К числу таких ориентиров можно отнести:

соблюдение установленной процедуры назначения экспертизы и прав участников процесса;

статус эксперта и допустимость его участия в производстве экспертизы;

соблюдение границ компетенции эксперта;

определенность и идентификация объектов исследования;

полноту и методическую обоснованность проведенного исследования;

научную обоснованность и логическую последовательность выводов.

Указанные ориентиры рассматриваются как критерии судебной оценки экспертного заключения и не означают заранее заданного результата такой оценки в каждом конкретном случае.

Рассматриваемые экспертные ошибки могут возникать на различных этапах экспертного исследования — от постановки задачи до формулирования выводов.

I. Ошибки постановки экспертной задачи

Самовольная редакция вопроса или подмена его смысла

Суть данной ошибки заключается в изменении экспертом содержания поставленного вопроса либо в добавлении к нему условий и уточнений, которые отсутствуют в постановлении (определении) о назначении экспертизы.

Корректным подходом является разрешение вопросов строго в пределах их формулировки. В случае неясности поставленного вопроса эксперт вправе обратиться к лицу или органу, назначившему экспертизу, с ходатайством о его уточнении либо изменении.

Пример: Эксперту был поставлен категорический вопрос об определении сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет. Без согласования с органом, назначившим экспертизу, эксперт изменил формулировку вопроса, указав в заключении «предполагаемую сумму налогов», тем самым переводя категорическую форму ответа в вероятную. Кроме того, один из поставленных вопросов был фактически исключен из рассмотрения со ссылкой на отсутствие компетенции без приведения соответствующей мотивировки.

Подобные действия могут создать риск спора о выходе эксперта за пределы поставленных вопросов и нарушении установленного порядка разрешения экспертных задач.

Разрешение экспертом вопросов правового характера и использование правовых формулировок

Иногда в экспертных заключениях встречаются ситуации, когда эксперт выходит за пределы своей компетенции, используя правовые формулировки либо фактически разрешая вопросы, относящиеся к компетенции следствия или суда. Такие ошибки могут проявляться в двух основных формах.

1. Разрешение экспертом вопросов правового характера

Первая ситуация возникает, когда эксперт фактически дает правовую оценку действиям лиц или обстоятельствам дела. Судебный эксперт обладает специальными познаниями в определенной области науки, техники или экономики, однако вопросы правовой квалификации действий лиц, толкования законодательства и установления юридических последствий относятся к компетенции органов расследования и суда.

В научной литературе указывается, что если эксперт отвечает на вопросы правового характера, вместо того чтобы отказаться от их разрешения, это рассматривается как экспертная ошибка [4].

Пример:

При разрешении поставленного вопроса эксперт в выводах указывает на «нарушение договорных обязательств» со стороны одной из организаций. Между тем установление факта нарушения договора требует правовой оценки обстоятельств дела и выходит за пределы компетенции эксперта.

2. Использование экспертом формулировок правового характера

Вторая ситуация связана с использованием в выводах терминов и формулировок, имеющих правовое значение (например, «ущерб», «необоснованное получение средств», «незаконное использование» и т.п.).

Даже если эксперт не ставит целью дать правовую оценку действиям лиц, применение подобных терминов может создавать впечатление, что эксперт выходит за пределы своих полномочий.

Пример:

В выводах эксперт указывает на наличие «ущерба», не раскрывая экономическое содержание произведенных расчетов. В подобных случаях корректнее формулировать выводы через экономические показатели (например, разницу между учетными и фактическими данными), избегая правовых оценочных категорий.

Самостоятельное установление экспертом периода исследования

Ошибка может проявляться в случаях, когда эксперт самостоятельно определяет период исследования при отсутствии соответствующего указания в постановлении (определении) о назначении экспертизы.

Определение временных рамок исследования имеет существенное значение для постановки и разрешения экспертной задачи. Установление таких рамок относится к компетенции лица или органа, назначившего экспертизу. В случае неопределенности периода исследования эксперт вправе обратиться с ходатайством о его уточнении.

Пример:

При назначении исследования по вопросу установления неуплаченных сумм налогов в постановлении о назначении экспертизы не был указан конкретный период исследования. В материалах, представленных эксперту, имелся акт налоговой проверки. В заключении эксперт указал, что периодом исследования принят период, охваченный налоговой проверкой.

Фактически эксперт самостоятельно определил временные рамки исследования без согласования с органом, назначившим экспертизу. Подобные действия могут повлечь риск признания выхода эксперта за пределы поставленной задачи.

II. Ошибки формирования исследовательской базы

Неясность происхождения объектов исследования

Одним из существенных недостатков экспертных заключений является неясность происхождения объектов исследования. В отдельных случаях в заключении указываются документы или сведения, использованные экспертом, однако отсутствует информация о том, каким образом эти материалы были получены и входили ли они в число объектов, официально представленных для исследования.

Между тем указание источника объектов исследования имеет принципиальное значение для оценки экспертного заключения. Неясность происхождения документов или сведений

может вызвать сомнения в их допустимости и в том, входили ли они в материалы, представленные эксперту в установленном процессуальном порядке.

Указание происхождения объектов исследования обеспечивает возможность проверки исходной базы исследования и воспроизводимости экспертных выводов.

Пример:

В исследовательской части заключения эксперт ссылается на данные бухгалтерских документов, однако в перечне объектов исследования такие документы не указаны. При этом в заключении отсутствуют сведения о том, каким образом эти материалы были получены экспертом. В результате становится затруднительным установить, входили ли указанные документы в число материалов, представленных для проведения экспертизы.

Неполнота представленных материалов и неиспользование ходатайств

В экспертной практике могут возникать ситуации, когда представленные для исследования материалы оказываются недостаточными для разрешения поставленных вопросов. В таких случаях эксперт вправе заявить мотивированное ходатайство о предоставлении дополнительных документов и сведений.

При непредставлении запрошенных материалов эксперт должен отразить в заключении характер возникших ограничений и оценить их влияние на возможность проведения исследования. В отдельных случаях возможно формулирование частичного ответа на поставленные вопросы в пределах имеющихся данных.

Завершение работы выводом о невозможности дать заключение без предварительного обращения с ходатайством о предоставлении необходимых материалов и без раскрытия значимости отсутствующих документов может свидетельствовать о недостаточном использовании процессуальных возможностей эксперта для восполнения исследовательской базы.

Активное использование ходатайств является важным элементом обеспечения полноты экспертного исследования.

Пример.

Эксперт указывает на отсутствие ключевых бухгалтерских документов и завершает исследование выводом о невозможности дать заключение. При этом ходатайства о предоставлении дополнительных материалов не заявлялись, а в заключении не раскрыто, какие именно документы имеют решающее значение для проведения исследования и почему их отсутствие делает невозможным формулирование выводов.

Неполнота отражения содержания и результатов ходатайств

В процессе производства судебной экспертизы эксперт вправе заявлять ходатайства о предоставлении дополнительных материалов, необходимых для проведения исследования. Однако в экспертной практике встречаются ситуации, когда содержание таких ходатайств и результаты их рассмотрения отражаются в заключении неполно или формально.

Ошибка может проявляться в отсутствии мотивировки необходимости запрашиваемых документов, а также в неясности того, какие именно материалы были фактически предоставлены эксперту по результатам рассмотрения ходатайства.

Следует учитывать, что лицо или орган, назначающий экспертизу, может не обладать специальными познаниями в области экономики. В связи с этим эксперт должен обосновывать необходимость запрашиваемых документов и пояснять, какое значение они имеют для проведения исследования.

В случае удовлетворения ходатайства (полностью или частично) в заключении целесообразно отражать, какие материалы были предоставлены, а какие — нет, поскольку это влияет на полноту исследования и пределы возможных выводов эксперта. Неполнота отражения содержания и результатов ходатайств затрудняет проверку полноты исходной базы исследования.

Пример:

Эксперт указывает в заключении, что им было заявлено ходатайство о предоставлении дополнительных материалов, которое удовлетворено частично. При этом не раскрывается, какие именно документы были представлены, а какие — нет. В результате становится затруднительным определить, какие объекты фактически были использованы в исследовании и в какой степени исходная база исследования была полной.

III. Ошибки методического обеспечения исследования

Неуказание или формальное указание методов исследования

Одним из существенных недостатков экспертных заключений является отсутствие указания применённых методов исследования либо их формальное перечисление без раскрытия содержания проведённых действий.

Методы исследования представляют собой совокупность научно обоснованных приёмов и способов, с помощью которых эксперт изучает объекты исследования и получает результаты, служащие основанием для формулирования выводов. Указание методов имеет принципиальное значение, поскольку позволяет понять, каким образом эксперт пришёл к полученным результатам.

В экспертной практике встречаются ситуации, когда в заключении ограничиваются общими формулировками, такими как «анализ документов», «изучение материалов дела», «сравнительный анализ» и т.п., без раскрытия конкретных исследовательских действий, выполненных экспертом.

Подобное изложение затрудняет проверку хода исследования и воспроизводимость полученных результатов.

Пример:

В заключении эксперт указывает, что при проведении исследования был использован метод сравнительного анализа. Однако в исследовательской части заключения отсутствуют сведения о сопоставлении каких-либо показателей, документов или данных. Фактически исследование ограничивается изложением отдельных сведений без проведения сравнительных процедур. В такой ситуации становится неясным, каким образом заявленный метод был применён при проведении исследования. Подобная ситуация может свидетельствовать о формальном указании методов исследования без их фактического применения.

Отсутствие раскрытия применяемых методов

В экспертной практике нередко возникают ситуации, когда для решения отдельных судебно-экспертных задач отсутствуют утвержденные методики. Законодательство допускает применение существующих научных методов либо иных методов исследования, однако такие методы должны быть научно обоснованы и описаны в экспертном заключении.

Следует учитывать, что в судебно-экономической экспертизе не по всем видам задач разработаны и включены в государственный реестр методики исследования. Это обусловлено тем, что экономические правонарушения постоянно трансформируются, появляются новые схемы и способы их совершения.

В подобных случаях особенно важным становится раскрытие применяемых методов исследования. Эксперт должен описать используемые расчетные и аналитические приемы, обосновать их применение и показать, каким образом с их помощью получены результаты исследования. В подобных ситуациях подробное описание применяемых методов и последовательности исследовательских действий имеет принципиальное значение, поскольку позволяет проверить обоснованность произведенных расчетов и воспроизводимость полученных результатов.

Пример:

Эксперт исследует материалы дела, связанные с определением фактического расхода топлива транспортными средствами при перевозке грузов между городами. Утвержденной методики для решения данной задачи в государственном реестре методик не имеется. В

распоряжении эксперта находятся документы, содержащие сведения о пробеге транспортных средств, объеме перевезенных грузов и расчетных нормах расхода топлива.

Вместе с тем в заключении эксперт ограничивается приведением данных из представленных документов и выполнением расчетов, не раскрывая примененные методы анализа и не обосновывая выбранный порядок вычислений. В результате становится неясным, на основании каких исследовательских приемов эксперт пришел к сформулированным выводам.

Неприменение совокупности методов исследования

Для разрешения судебно-экономических задач, как правило, требуется применение совокупности методов и исследовательских приемов. Использование лишь одного метода без проведения дополнительных проверочных действий может привести к неполноте исследования.

В экспертной практике встречаются ситуации, когда исследование ограничивается применением одного приема, например арифметического подсчета сумм по представленным документам, без проведения иных аналитических действий.

Между тем полноценное исследование предполагает не только выполнение расчетов, но и проверку документов по форме и содержанию, сопоставление данных различных документов, а также их сличение с регистрами бухгалтерского учета и другими источниками информации.

Использование только одного исследовательского приема без применения иных методов анализа может свидетельствовать о неполноте проведенного исследования.

Пример:

Эксперт при подсчете сумм по актам выполненных работ и накладным ограничивается арифметическим подсчетом указанных в них показателей. При этом не проводится проверка документов по форме и содержанию, не выполняется сопоставление данных с другими первичными документами и регистрами бухгалтерского учета.

В результате исследование фактически сводится к выполнению технических расчетов без использования комплекса аналитических приемов, основанных на специальных экономических знаниях.

IV. Ошибки проведения исследования

Подмена экспертного исследования воспроизведением внешнего акта

Ошибка проявляется в случаях, когда эксперт фактически подменяет собственное исследование воспроизведением данных и выводов, содержащихся во внешнем акте (например, акте проверки, аудиторском отчете, ревизии или ином документе), без проведения самостоятельной проверки первичных материалов и без раскрытия хода исследования.

Безусловно, подобные документы могут использоваться экспертом как источник исходных сведений и ориентир для исследования. Однако они не могут заменять самостоятельный анализ первичных документов и проведение экспертных расчетов.

Перенос в заключение данных и выводов внешнего акта без их проверки и без раскрытия исследовательских действий лишает экспертное заключение необходимой самостоятельности и затрудняет проверку обоснованности выводов.

Пример:

При разрешении одного из поставленных вопросов эксперт использует сведения, содержащиеся во внешнем акте проверки, и воспроизводит их в тексте заключения. При этом исследовательская часть заключения не содержит самостоятельных расчетов, сопоставлений документов или описания этапов проверки указанных данных. В результате становится неясным, проводил ли эксперт собственное исследование либо ограничился воспроизведением выводов, содержащихся во внешнем документе.

Разрешение вопросов справочного характера

Ошибка может проявляться в случаях, когда вместо проведения экспертного исследования в заключении приводится справочное перечисление документов и сведений, содержащихся в материалах дела.

В таких ситуациях эксперт ограничивается изложением содержания представленных договоров, актов и иных документов без их анализа, сопоставления между собой и без проведения необходимых расчетов. Фактически исследовательская часть заключения превращается в справку о содержании материалов дела.

Подобный подход не позволяет установить искомые обстоятельства и не отвечает требованиям проверяемости экспертного заключения, поскольку отсутствует описание исследовательских действий, выполненных экспертом.

Экспертное заключение предполагает проведение анализа и формирование выводов на основе специальных познаний, тогда как простое воспроизведение содержания документов не является экспертным исследованием.

Пример:

На поставленный вопрос эксперт приводит перечень представленных договоров и пересказывает их условия, не анализируя фактическое исполнение обязательств сторонами и не выполняя соответствующие расчеты. В результате заключение содержит лишь справочное изложение материалов, но не раскрывает проведенного исследования.

V. Ошибки формирования выводов

Логический разрыв между исследованием и выводами эксперта

Одним из существенных недостатков экспертных заключений является логический разрыв между проведенным исследованием и сформулированными выводами.

Экспертное заключение предполагает последовательное изложение хода исследования, полученных результатов и выводов, вытекающих из этих результатов. При этом выводы должны быть логически обусловлены проведенными расчетами, сопоставлениями документов и иными исследовательскими действиями.

Ошибка возникает в случаях, когда в исследовательской части заключения отсутствуют данные или расчеты, позволяющие проследить путь эксперта к сформулированным выводам. В такой ситуации выводы фактически не опираются на изложенное исследование.

Пример:

В исследовательской части заключения приводятся отдельные сведения из бухгалтерских документов, однако не выполняются расчеты и сопоставления, позволяющие установить искомые показатели. Вместе с тем в выводах эксперт указывает конкретные суммы и делает категорические утверждения. В результате становится неясным, каким образом эксперт пришел к указанным выводам.

Рассмотренные выше ошибки могут быть соотнесены с классификацией экспертных ошибок, предложенной Е. Р. Россинской, в соответствии с которой различаются процессуальные, гносеологические и деятельностные (операционные) ошибки.

К процессуальным ошибкам относятся: изменение экспертом содержания поставленных вопросов; разрешение экспертом вопросов правового характера; самостоятельное установление экспертом периода исследования; неполнота представленных материалов и неиспользование ходатайств; неполнота отражения содержания и результатов ходатайств; неясность происхождения объектов исследования.

К гносеологическим ошибкам можно отнести: подмену экспертного исследования воспроизведением внешнего акта; разрешение вопросов справочного характера; логический разрыв между исследованием и выводами эксперта.

К деятельностным (операционным) ошибкам относятся: неуказание или формальное указание методов исследования; отсутствие раскрытия применяемых методов при отсутствии утвержденной методики; неприменение совокупности методов исследования.

Заключение

Ошибки судебно-экономических экспертиз чаще всего концентрируются вокруг трех уязвимых зон: процессуальной корректности и идентификации исходной базы исследования; прозрачности и воспроизводимости применяемых методов и расчетов; логики и обоснованности сформулированных выводов.

Систематизация выявленных ошибок в рамках трехклассовой модели (процессуальные, гносеологические и деятельностные) и их сопоставление с ориентирами судебной оценки, вытекающими из положений нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан № 16, позволяют формировать единые ориентиры качества экспертных заключений и снижать риск процессуальных последствий, связанных с дефектами процедуры и методики исследования.

Ранее в органах судебной экспертизы функционировал институт рецензирования экспертных заключений, который позволял выявлять ошибки научно-методического, процессуального и нормативного характера. Однако в 2022 году, по протесту Генеральной прокуратуры, практика рецензирования была прекращена.

В целях повышения качества экспертных заключений целесообразно рассмотреть возможность внедрения механизмов предварительного контроля качества. В частности, может применяться практика самостоятельной проверки заключения экспертом на основе утвержденных правил (например, в форме теста или чек-листа), а также механизм пре-рецензирования, при котором коллеги-эксперты по аналогичной специальности проводят предварительную проверку заключения по установленному перечню критериев.

В случаях, когда экспертное заключение в рамках процессуального рассмотрения вызывает у суда или участников процесса сомнения либо затруднения в понимании результатов исследования, процессуальным законодательством предусмотрена возможность привлечения специалиста для разъяснения вопросов, связанных с оценкой доказательства.

В таких ситуациях целесообразно привлечение в качестве специалиста лица, обладающего соответствующей экспертной специальностью и дополнительной юридической подготовкой, способного профессионально разъяснить пользователям экспертного заключения его полноту, всесторонность и научную обоснованность на основе анализа проведенного исследования. При этом правовая оценка экспертного заключения остается исключительной прерогативой суда.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан.
2. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 26 ноября 2004 года № 16 «О судебной экспертизе по уголовным делам».
3. Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 27 апреля 2017 года № 484 «Об утверждении Правил организации и производства судебных экспертиз и исследований в органах судебной экспертизы».
4. Судебная экспертиза: типичные ошибки / под ред. Е.Р. Россинской. М.: Проспект, 2012.